

BULUTLI TEXNOLOGIYA VA BULUTLI XIZMATLARDAN FOYDALANISH

Karajanova A.A., Burxanova A.Sh., Xudaynazarova M.O.
Nukus davlat texnika universiteti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada zamonaviy axborot texnologiyalarining eng jadal rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri bo'lgan bulutli hisoblashlar (cloud computing) ideologiyasi, uning shakllanish tarixi va rivojlanish bosqichlari tahlil qilingan. Bulutli texnologiyalarning an'anaviy meynfreymlar hamda grid-hisoblash tizimlaridan asosiy farqlari, o'ziga xos arxitekturaviy xususiyatlari va amaliy prinsiplari yoritib berilgan. Shuningdek, korxonalarda iqtisodiy samaradorlikni oshirish, infratuzilma xarajatlarini tejash hamda ma'lumotlarni markazlashgan holda qayta ishlashda ERP, CRM kabi bulutli integratsiyalashgan tizimlarning o'rnini va Google xizmatlarining afzalliklari ko'rsatib o'tilgan. Maqolada bulutli texnologiyalarning xavfsizlik va provayderga bog'liqlik bilan bog'liq kamchiliklari tahlil qilinib, ularning buyumlar interneti (IoT) konsepsiyasi bilan integratsiyalashuv istiqbollari baholangan.

ABSTRACT: This paper analyzes the ideology, formation history, and developmental stages of cloud computing, which is one of the most rapidly evolving fields in modern information technology. It highlights the fundamental differences, architectural features, and practical principles of cloud technologies compared to traditional mainframes and grid computing systems. Furthermore, the role of integrated cloud systems such as ERP and CRM, alongside Google services, is demonstrated in terms of increasing economic efficiency, reducing infrastructure costs, and streamlining centralized data processing in enterprises. The paper also addresses the limitations of cloud technologies regarding information security and dependency on service providers, while evaluating their future integration prospects with the Internet of Things (IoT) concept.

Kalit so'zlar: Bulutli hisoblashlar, grid-hisoblash, meynfreym, ERP, CRM, bulutli xizmatlar, ma'lumotlar markazi, Buyumlar interneti (IoT), axborot xavfsizligi.

Bulutli hisoblash g'oyasi 1960 yilda Jon Makkarti kompyuter hisoblarini "Davlat kommunal xizmatlar" orqali amalga oshirish mumkinligini taklif qilganida paydo bo'lgan.

Bulutli hisoblash ideologiyasi 2007 yildan beri aloqa kanallarining jadal rivojlanishi va foydalanuvchilarning tez o'sib borayotgan talablari tufayli obro'ga erishdi deb hisoblanadi.

Bulutli hisoblash (ingliz tilidan cloud computing, "bulutli (tarmoq) ma'lumotlarni qayta ishlash" termini ham qo'llaniladi) odatda foydalanuvchiga Internet xizmati shaklida kompyuter resurslari va imkoniyatlarini taqdim etishni anglatadi. Shunday qilib, hisoblash resurslari foydalanuvchiga "sof" shaklda taqdim etiladi va foydalanuvchi qaysi kompyuterlar uning so'rovlarini qayta ishlab turganini, qaysi operatsion tizim ostida jarayon bo'lib turganini va boshqalarni bilmasligi mumkin. Bulutli texnologiyalar orqali moddiy va g'oyaviy (virtual) ob'ektlarning maqsadga muvofiq o'zgarishini ta'minlaydigan protseduralar tizimi modelini tushunamiz.

Bulutlar ko'pincha meynfreymlar bilan taqqoslanganda, ular o'rtasida juda ko'p umumiylikni topadi. Bulut va meynfreymlar o'rtasidagi asosiy farq shundaki, uning hisoblash quvvati nazariy jihatdan cheksiz bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi asosiy farq shundaki, oddiy qilib aytganda, meynfreymlar uchun terminallar faqat foydalanuvchining qayta ishlash uchun ishlaydigan vazifa bilan interaktiv o'zaro ta'siri uchun xizmat qilgan.

Bulutda terminalning o'zi nafaqat oraliq ma'lumotlarni to'plash, balki hisoblash resurslarining global tizimini to'g'ridan-to'g'ri boshqarishga loyiq kuchli hisoblash qurilmasidir. Ilgari paydo bo'lgan (1990-yillarda) ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari orasida grid hisoblash deb ataluvchi yo'nalish mavjud. Bu yo'nalish dastlab bepul protsessor resurslaridan foydalanish va hisoblash quvvatini istalgan ijaraga berish tizimini ishlab chiqish imkoniyati sifatida ko'rib chiqildi. Bir qator loyihalar (GIMPS, distributed.net, SETI@home) bunday hisoblash modeli juda samarali ekanligini tasdiqladi.

Bu texnologiya zaruriy hisoblash resurslari talab qilinadigan ilmiy, matematik masalalarni yechish uchun qo'llaniladi. Shuni aytish kerakki, grid-hisoblash kommertsiya maqsadlarida ham qo'llaniladi. Masalan, ular iqtisodiy prognozlash, seysmik ma'lumotlarni tahlil qilish, vaksinalar va yangi dorilarning xususiyatlarini ishlab chiqish va o'rganish bilan bog'liq bir qancha vaqt talab etadigan vazifalarni bajarish uchun qo'llaniladi. Haqiqatan ham, tarmoq hisoblash va bulutlar arxitektura va amaliy prinsiplarda juda ko'p o'xshashliklariga ega.

Shunga qaramay, bulutli hisoblash modeli bugungi kunda masofadan hisoblash resurslari bilan ishlash uchun ancha qulay platforma tufayli yanada istiqbolli hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda katta hisoblash bulutlari ma'lumotlar markazlarida (ma'lumotlar markazlarida) joylashgan minglab serverlardan iborat. Ular millionlab foydalanuvchilar tomonidan bir vaqtning o'zida qo'llaniladigan o'n minglab ilovalar uchun resurslar taqdim etadi [1]. Bulutli texnologiyalar o'zlarining ERP, CRM yoki qo'shimcha uskunalarni sotib olish va sozlashni talab etadigan boshqa serverlarda saqlash uchun juda qimmat bo'lgan korxonalar uchun qulay vosita hisoblanadi.

ERP (Enterprise Resource Planning - korxonalar resurslarini rejalashtirish) - bu ishlab chiqarish va operatsiyalarni birlashtirish, inson resurslarini boshqarish, moliyaviy menejment va aktivlarni boshqarish bo'yicha tashkil etilgan strategiya bo'lib, korxonaning barcha sohalari uchun umumiy ma'lumotlar va jarayon modelini taqdim etadigan ixtisoslashtirilgan integral dasturiy ta'minot kompleksi orqali korxonalar resurslarini doimiy ravishda muvozanatda saqlash va optimallashtirishga qaratilgan.

CRM (Customer Relationship Management) - bu mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish tizimi, ya'ni amaliy dasturiy ta'minot mijozlar (mijozlar) bilan o'zaro aloqalar strategiyasini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot, jumladan mijozlar haqidagi ma'lumotlarni va ular bilan munosabatlar tarixini saqlash, biznes protseduralarini o'rnatish va takomillashtirish hamda natijalarni keyingi tahlil qilish orqali sotuvni ko'paytirish, marketingni optimallashtirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash.

Google tomonidan taklif etilgan bulutli xizmatlar ("hujjatlar", "kalendar" va boshqalar) qulayligi tufayli borgan sari foydalanuvchilar orasida keng tarqalib bormoqda.

Bulutli texnologiyalarning borgan sari keng tarqalib borayotganining sabablari aniq: ularni qo'llash imkoniyatlari juda ko'p bo'lib, texnik xizmat ko'rsatish va xodimlarni, shuningdek infratuzilmani tejashga imkon beradi. Uskunalar juda ko'p bo'lishi mumkin ma'lumotlarni qayta ishlash va masofadan ma'lumotlar markazlarida ma'lumotlarni saqlashda soddalashtirilgan. Bu muammolarning deyarli barchasi butunlay xizmat ko'rsatuvchi provayderga o'tkaziladi. Bundan tashqari, bu yondashuv har xil operatsion tizimlar (Windows, Linux, macOS va boshqalar) qo'llansa ham, dasturiy ta'minotni standartlashtirishga imkon beradi. Bulutli texnologiyalar ular mijozlar uchun ham, ofisdan tashqarida bo'lgan, lekin internet orqali ulanish imkoniyatiga ega bo'lgan o'z

xodimlari uchun ham kompaniya ma'lumotlariga kirishni osonlashtiradi. Bulutli hisobdan foydalanish juda qulayligi aniq.

Tezlik bilan sezilishi mumkin bo'lgan asosiy kamchilik bu xizmatlarning provayderiga to'liq bog'liqlik hisoblanadi. Asosan korxonalar (foydalanuvchi) xizmat ko'rsatuvchi va internetga kirish provayderi tomonidan garovga olinmoqda. Bulutli hisoblash provayderlarining ishonchliligi ortib borayotgan bo'lsa-da ma'lumotlarning ishonchliligi va xavfsizligiga katta e'tibor berish kerak, masalan, qayta aloqa kanallariga ega bo'lish, ularga o'tish uchun qayta imkoniyatlarga ega bo'lish va, albatta, axborot va xavfsizlikning mavjudligi haqida o'ylash kerak. Bundan tashqari, bulutli hisoblash davlat va harbiy sirlarga taalluqli korxonalar uchun umuman yaroqsiz. Hech qanday komissiya e'lon qilinmaydigan ma'lumotlar bilan ishlashda bunday tizim uchun sertifikat bermaydi. [2] da aytib o'tganidek, zamonaviy bulutli texnologiyalar nafaqat tayyor tarmoq va server uskunalarida, balki ular asta-sekin kirib borayotgan bulut bozoriga kirib, bozorni keng ko'lamda qayta qurishga olib keladi. O'rnatilgan tizimlarning kiritilishi kompyuter protsessorlari resurslarini iste'mol qiluvchi o'lchagichlar, aqlli sensorlar, M2M modullari, avtomobillar, xo'jalik texnikasi va boshqalar kabi mahsulotlarga joylashtirishga olib keladi. Bu sizga kompyuter tarmog'iga ulanish orqali qurilmalarning ishlashini, ma'lumotlarni yig'ish va interaktiv xususiyatlarni taqdim etishni boshqarish imkoniyatini beradi.

Barcha turdagi qurilmalarni global tarmoqqa ulash g'oyasi Internet of Things (IoT) deb ataladi.

O'rnatilgan kompyuterlar soni protsessorlar uchun narxlarning pasayishi va internetning hamma joyda mavjudligi sababli ortib borayotganligi sababli, keyingi qayta ishlash bilan uzatiladigan ma'lumotlar hajmi (ko'pincha real vaqtda) ham o'sib bormoqda. Shuning uchun keyingi yillarda Internet narsalari va bulutli hisoblarning roli oshadi deb taxmin qilish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirzayev, A. O. K. (2021). Mamlakatimiz ta'lim tizimida raqamlashtirish va raqamli dunyoda o'qitish va o'rganishning mavjud imkoniyatlari. *Academic research in educational sciences*, 2 (12), 1046-1051.
2. DZHURAEV.M.K. Ta'limda bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. *Молодой ученый Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый"*, (6), 286-289.
3. Murodova, G. (2021). Bulutli texnologiyalar axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining zamonaviy yo'nalishi sifatida. *Центр научных публикаций (buxdu.uz)*, 3(3).
4. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "«Raqamli O'zbekiston - 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoniga 1-ilova "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. 2020 yil 5 oktyabr, PF-6079-son